

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4084701>

УДК 371

Яковлев В.А.

Яковлев Виталий Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 192238, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15. E-mail: dnvfgos367@yandex.ru.

Зарубежный опыт и инновации в предпрофильной подготовке школьников

Аннотация. В настоящей статье произведен сравнительный анализ зарубежного опыта профориентации обучающихся. Рассмотрен отечественный опыт предпрофильной подготовки с позиции современных реалий. Представлена инновационная модель альтернативной образовательной практики по предпрофильной подготовке учащихся средних общеобразовательных школ с 5 по 8 классы, апробируемая в рамках работы федеральной инновационной площадки. Дана информация об исследуемых показателях и перспективах реализации инновационного проекта. Рассмотрено концептуальное понимание духовно-нравственного воспитания и его применение в организации и реализации проектных решений в форме конкурсного движения метапредметной направленности.

Ключевые слова: предпрофильная подготовка обучающихся, зарубежный опыт, методический инструментарий метапредметной направленности, ценностные предпочтения, мотивация к само-реализации, социальная и экологическая полезность.

Yakovlev V.A.

Yakovlev Vitaly Anatolyevich, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences. 192238, Russia, Saint Petersburg, Fuchika st., 15. E-mail: dnvfgos367@yandex.ru.

Foreign experience and innovations in pre-professional training of schoolchildren

Abstract. This article provides a comparative analysis of foreign experience in vocational guidance of students. The article considers the domestic experience of pre-professional training from the perspective of modern realities. The article presents an innovative model of alternative educational practice for pre-professional training of secondary school students from grades 5 to 8, tested in the framework of the Federal innovation platform. Information about the studied indicators and prospects for the implementation of the innovation project is given. The article considers the conceptual understanding of spiritual and moral education and its application in the organization and implementation of project solutions in the form of a competitive movement of metasubject orientation.

Key words: pre-professional training of students, foreign experience, methodological tools of metasubject orientation, value orientation, motivation for self-realization, social and environmental usefulness.

В настоящее время во многих развитых странах, включая ряд стран Европы, Скандинавии, Великобританию, Японию, профориентация

обучающихся имеет устойчивую государственную поддержку, что дает перспективы для профильного обучения и последующего трудоустройства обучаю-

щихся. Растущая экономика России, в данный момент времени, находится в поиске эффективных решений, т.к. после обучения выпускникам, часто, приходится самостоятельно искать работу. Однако, возможность инновационной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня, предоставленная в нашей стране, дает возможность масштабного поиска решения проблемы предпрофильного обучения, чтобы создать условия для выбора абитуриентами наиболее подходящего учебного заведения, а, следовательно, позаботиться о своей конкурентной способности после его окончания. Данная статья направлена на анализ зарубежного опыта профориентации школьников, поиск «общего знаменателя» как основополагающего при всех различных подходах в рассмотренных странах и учет установленных характеристик в разработке собственного инновационного подхода.

Опыт профориентационной системы Великобритании транслирует возможность начала предпрофильной подготовки уже на ранних этапах школьного обучения, с перспективой участия в создании на базе школы мини-предприятия, деятельность в котором позволяет подросткам определиться с видом продукции или услуг, провести маркетинг, осуществлять продажи. Таким образом, школьное обучение сопряжено с различными формами сильной профессиональной самореализации, позволяющей обучающимся получать доход от практического применения школьных знаний.

Во Франции профориентация, как госзаказ на уровне Министерства национального образования, направлена на воспитание у обучающихся способности делать выбор между предъявляемыми социальной действительностью профессиями, иметь информацию о них, проходить процедуры выявления преобладающих интересов и склонностей. Таким образом, данная система направлена на всестороннее изучение индивидуальных особенностей обучающихся для выбора

оптимального маршрута дальнейшего профессионального обучения, как лейтмотив жизни класса, в каждом из которых с целью профориентации создается и функционирует Совет класса. Плюсом данной системы является то, что обучаясь в школе дети уже поставлены в условия необходимости поиска наиболее успешного для себя профессионального будущего и возможностей знакомства с профессиональным миром взрослых.

Шведская система образования делегирует решение вопросов предпрофильной подготовки учителям-предметникам и отличается высокой степенью госрегулирования, которое ориентировано на потребности рынка труда. Специальная программа «Куда шагать по жизненной лестнице» охватывает все этапы профориентации от диагностических процедур до выбора профессии.

В противовес шведской модели система профориентации Дании ориентирована на неформальное образование и основное внимание уделяет практической деятельности старшеклассников, их участию в социально значимых волонтерских проектах. Индивидуальную траекторию предпрофильного обучения учащихся разрабатывает профконсультант. По окончании обучения выпускники получают дипломы об образовании и успеваемости, и рекомендательные письма для дальнейшего обучения или трудоустройства.

В Японии одной из главных целей младших классов средней школы (вторая ступень 12-ти летнего среднего образования) считается подготовка к карьере в помощь предоставления основных знаний о профессиях, полезных обществу, посредством профессиональных курсов, которые посещают учащиеся сообразно своим интересам и предрасположенностям. Детям предоставляется возможность ознакомиться с прикладными основами, ценностью и перспективами различных профессий на свой выбор, как обязательным компонентом системы среднего образования [3].

В представленных системах профориентации школьников можно выделить несколько общих составляющих, значимых для современной системы образования в РФ:

– заинтересованность системы государственного управления и общества в подготовке компетентных специалистов различных профилей, и соответственно преимущества школы и профильных организаций для сохранения и развития экономической стабильности страны [2, 3]. Профориентация является общественной ценностью [1];

– ориентация на прикладные аспекты школьного образования, т.е. на ценность школьных знаний для обучающихся в возможности их применения в настоящем времени для достижения значимого практического результата – последовательная подготовка к взрослой жизни посредством практического опыта знакомства с профессиями на протяжении школьного обучения.

Представленные пункты отражают необходимость системного подхода к проблеме предпрофильного обучения в нашей стране, учитывая как опыт локальных отечественных проектов, так и современный зарубежный опыт.

В качестве успешного локального отечественного опыта, который в настоящее время превратился в межрегиональный проект прикладного знакомства обучающихся с профессиональной и исследовательской деятельностью, является проект «Наноград», и ответвление от него – «Школьная Лига Роснано». Организаторами проекта выступают представители науки, бизнеса, производства. Проект реализуется в различных регионах РФ в форме «кочующего» летнего лагеря. Старшеклассники и студенты, попадающие в этот лагерь на непродолжительный срок в несколько дней оказываются погруженными в пространство прикладных и лабораторных исследований различных профильных тематик, становятся инициаторами различных социально значимых проектов, позволяющих приобрести опыт

самореализации в командной работе. Разработан электронный ресурс для участников Наногграда, предполагающий работу с аудиторией учащихся и педагогов в форме образовательных курсов и лекториев [6]. В настоящее время проект представляет собой внешкольную форму, и реализуется по желанию и возможностям участников. Ресурсный центр, функционирующий в рамках проекта, имеет опыт привлечения к участию в проекте общеобразовательных школ и гимназий в различных регионах РФ. Отличительной особенностью Наногграда являются коммерческие основания проекта.

Федеральный государственный образовательный стандарт включает требования к предпрофильному обучению и профориентации учащихся в рамках воспитания и социализации. Однако формы работы в данном направлении образовательные учреждения выбирают, а часто и разрабатывают самостоятельно, и они не имеют системного характера в масштабах системы образования.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на базе ГБОУ СОШ № 367, в рамках экспериментальной работы, разработан методический инструментальный метапредметной направленности для педагогов по предпрофильной подготовке, воспитанию и социализации обучающихся, с интеграцией естественно-научного и гуманитарного направлений. С 2015 года реализуется конкурсное движение «Сила духа», которое охватывает обучающихся в общеобразовательных школах и гимназиях района с 5 по 8 классы [8]. Проект включает подготовку классных руководителей к участию в реализации проекта в рамках воспитательной работы с классом и методику использования командных игр метапредметной направленности. Игровой комплекс предоставляет обучающимся возможность идентифицировать себя с представителями различных профессий и направить командную работу на совместный поиск решения проблемных задач профильного характера. Воспитательный контекст данной ме-

тодики заключается в социальной и экологической полезности принимаемых решений, что априори обусловлено условиями задач и сценарными решениями игр. В настоящее время дальнейшая апробация проекта с подключением научной базы, в лице кафедры социальной психологии и педагогики Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, производится на уровне работы федеральной инновационной площадки. Инструментарий основан на психологических закономерностях самореализации личности в условиях взаимодействия в социальной группе (команде) [1, 4, 5]. Исследуется динамика ко-

мандных и межгрупповых отношений, ценностных предпочтений и мотивации к самореализации у участников проекта. В рамках подготовки проекта произведено концептуальное осмысление понятия «духовно-нравственное воспитание» [5], которое характеризуется сознательным приложением волевых усилий, для соответствия своего поведения и мотивов деятельности нравственным ценностям и идеалам. Готовится электронный ресурс проекта, который позволит расширить возможности его использования и пополнения научно-практической и методической базы от районного до межрегионального уровня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьюи Джон. От ребенка – к миру, от мира – к ребенку. М.: «КАРАПУЗ». 2009. 350 с.
2. Толстогузов С.Н. Опыт профориентационной работы за рубежом // Образование и наука. 2015. № 1 (120). С. 151-165.
3. Файзрахманова А.Л. Использование зарубежного опыта в профориентационной деятельности // Молодой ученый. 2013. № 8 (55). С. 442-444. URL: <https://moluch.ru/archive/55/7536/>
4. Эйдемиллер Э.Г., Яковлев В.А. Метафора жизненного пути в психотерапии детей с эмоциональными и поведенческими расстройствами: Учебное пособие. Санкт-Петербург, СпецЛит. 2016. 68 с.
5. Яковлев В.А. Метапредметная направленность в современной школе. Тенденции и перспективы // Сборник по материалам II Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика». Чебоксары, 30 марта 2020 г. С. 210-215.
6. Нано-град // Nano-grad.ru. URL: https://nano-grad.ru/academy/student_ticket.php
7. Школьная Лига Росано // АНПО «Школьная лига». URL: <http://www.schoolnano.ru/schools>
8. Районный конкурс метапредметной направленности «Сила духа» Фрунзенского района Санкт-Петербурга // Сайт Школы №367 г. Санкт-Петербурга. URL: http://school367.ru/oer_sila_dukha.html

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. D'jui Dzhon. Ot rebenka – k miru, ot mira – k rebenku. M.: «KARAPUZ». 2009. 350 s.
2. Tolstoguzov S.N. Opyt proforientacionnoj raboty za rubezhom // Obrazovanie i nauka. 2015. №1 (120). S. 151-165.
3. Fajzrahmanova A.L. Ispol'zovanie zarubezhnogo opyta v proforientacionnoj dejatel'nosti // Molodoj uchenyj. 2013. № 8 (55). S. 442-444. URL: <https://moluch.ru/archive/55/7536/>
4. Jejdemiller Je.G., Jakovlev V.A. Metafora zhiznennogo puti v psihoterapii detej s jemocional'nymi i povedencheskimi rasstrojstvami: Uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg, SpecLit. 2016. 68 s.
5. Jakovlev V.A. Metapredmetnaja napravlennost' v sovremennoj shkole. Tendencii i perspektivy // Sbornik po materialam II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Nauka i obrazovanie v sovremennom mire: metodologija, teorija i praktika». Cheboksary, 30 marta 2020 g. S. 210-215.
6. Nano-grad // Nano-grad.ru. URL: https://nano-grad.ru/academy/student_ticket.php

-
7. Shkol'naja Liga Rosano // ANPO «Shkol'naja liga». URL: <http://www.schoolnano.ru/schools>
 8. Rajonnyj konkurs metapredmetnoj napravlenosti «Sila duha» Frunzenskogo rajona Sankt-Peterburga // Sajt Shkoly №367 g. Sankt-Peterburga. URL: http://school367.ru/oer_sila_dukha.html

Поступила в редакцию 22.09.2020.

Принята к публикации 25.09.2020.

Для цитирования:

Яковлев В.А. Зарубежный опыт и инновации в предпрофильной подготовке школьников // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 71-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Yakovlev.pdf>